

pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Каганець-Гаврилко Леся Петрівна,

викладач відділення харчових технологій Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського тор-

говельно-економічний інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the author

Petro Havrylko,

Ph.D. of Economics, Professor, director of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Lesia Kahanets-Havrylko,

Lecturer of the Department of food technology of the Uzhhorod trade and economic professional college of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of technology and organization of the restaurant industry of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 347.736

КОЦЕРУБА Н.В.

Методика прогнозування потенційного банкрутства підприємства

Предмет дослідження – сукупність методичних особливостей здійснення фінансового стану та прогнозування загрози банкрутства підприємству.

Метою написання статті є дослідження теоретичних аспектів здійснення аналізу з метою прогнозування банкрутства підприємства за результатами зниження його платоспроможності.

Методологія проведення роботи – в процесі написання даної статті використовувались загальнонаукові та специфічні методи, зокрема, економіко-логічні методи та прийоми економічного аналізу; для наочного представлення і узагальнення результатів проведених розрахунків використано графічний та табличний метод.

Результати роботи – вивчено класифікацію діагностики банкрутства, досліджено стадії настання кризового стану та загроз на підприємстві, запропоновано систему попередження, прогнозування та подолання банкрутства суб'єктом господарювання, розглянуто дискримінантні моделі прогнозування фінансової спроможності суб'єкта господарської діяльності.

Висновки – сучасний стан економіки вимагає створення загального алгоритму прогнозування ймовірності банкрутства підприємства з урахуванням як вітчизняного, так і закордонного досвіду. Для більш обґрунтованого прогнозу необхідно використовувати декілька методів прогнозування банкрутства суб'єктів господарювання одночасно, що дозволить значно підвищити ступінь якості та точності отриманих результатів та вжити попереджувальних заходів з метою відновлення платоспроможності підприємства.

Ключові слова: банкрутство підприємства, платоспроможність, моніторинг, діагностика банкрутства, кризовий стан, моделювання.

Methodology for predicting the potential bankruptcy of an enterprise

The subject of the study is a set of methodical features of the implementation of the financial status and forecasting the threat of bankruptcy of the enterprise.

The purpose of writing the article is to study the theoretical aspects of the analysis for the purpose of forecasting the bankruptcy of an enterprise based on the results of a decrease in its solvency.

Methodology of the work – in the process of writing this article, general scientific and specific methods were used, in particular, economic and logical methods and methods of economic analysis; graphical and tabular methods were used for visual presentation and generalization of the results of the calculations.

The results of the work – the classification of bankruptcy diagnostics was studied, the stages of the onset of a crisis state and threats at the enterprise were studied, a system of prevention, forecasting and overcoming of bankruptcy by a business entity was proposed, discriminatory models of forecasting the financial capacity of a business entity were considered.

Conclusions – the current state of the economy requires the creation of a general algorithm for forecasting the probability of bankruptcy of an enterprise, taking into account both domestic and foreign experience. For a more reasonable forecast, it is necessary to use several methods of forecasting the bankruptcy of economic entities at the same time, which will allow to significantly increase the degree of quality and accuracy of the obtained results and to take preventive measures in order to restore the solvency of the enterprise.

Keywords: enterprise bankruptcy, solvency, monitoring, bankruptcy diagnosis, crisis state, modeling.

Постановка проблеми. Зростаючий рівень банкрутства українських підприємств в період воєнного вторгнення підвищує вимоги до точності методів прогнозування ймовірності банкрутства, у зв'язку з кризовими загрозами. З точки зору інвестиційної привабливості – Україна є чудовим майданчиком для вкладання коштів, на основі пільгового оподаткування та гуманного законодавства. Актуальним залишається діагностика банкрутства, зважаючи на важкі умови ведення бізнесу, оскільки велика кількість не прогнозованих банкрутств підвищує фінансові ризики для зарубіжних інвесторів.

Бажання застосувати превентивні засоби щодо банкрутства, ще на етапах його зародження, спричинило появу великої кількості методів та моделей, за допомогою яких можна оцінити фінансовий стан того, чи іншого підприємства та його перспективу подальшого існування.

Маючи абсолютний фінансовий стан, оцінювати потенційну загрозу втрати платоспроможності є не так актуально, як її оцінка при наявності «маячків» (зміни показників, які сигналізують про погіршення фінансової дисципліни підприємства та втрати платоспроможності).

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Методикою прогнозування потенційного банкрутства займалися такі науковці, як: Е. Альтман, Р. Ліс, В. Бівер, Ж. Конан, Г. Спрінгейт, М. Гольдер, Г. Тішоу, Р. Таффлер та інші. Що стосується вітчизняних науковців, то в Україні дослідженням даного питання в системі антикризового управління займалися: О.О. Терещенко, О.М. Барановський, Н.С. Артамонова, І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко, П.Т. Саблука, С.О. Черкасова, Н.В. Черниченко, Д.В. Ящук та інші.

Невирішені частини проблеми: необхідне створення такої системи управління, яка б чітко реагувала на часті зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, розвиток і зміну конкурентоспроможності партнерів, створення оптимальних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасне прийняття управлінських рішень оперативного і стратегічного значення з метою нормального існування підприємства.

Мета написання **статті** є дослідження теоретичних аспектів здійснення аналізу з метою прогнозування банкрутства підприємства за результатами зниження його платоспроможності.

Виклад основного матеріалу. Діагностика підприємства зазвичай починається з виявлен-

ня так званих можливих її симптомів, до яких належать: зменшення обсягів реалізації продукції, спад попиту, зниження прибутковості виробництва, втрата клієнтів, неритмічність виробництва, низький рівень використання господарського потенціалу, зниження рівня продуктивності праці, нераціональне скорочення робочих місць [10].

На думку Л.О. Лігоненко [9], діагностика банкрутства повинна розподілятися залежно від ініціаторів антикризового процесу на такі види, рис. 1:

Виділяють три фази кризових явищ підприємства, які тягнуть за собою настання кризового стану:

1) поява окремих факторів невиконання обов'язків підприємства.

2) загроза подальшому функціонуванню підприємства, що потребує негайного проведення санаційних заходів.

3) кризовий стан підприємства, що потребує його ліквідації [2].

Настання кризового стану та загрози банкрутства може виникнути в різні періоди існування та діяльності підприємства, а саме рис. 2:

Саме для запобігання кризового стану підприємств слід сформуванню відповідну і адекватну реальним соціально-економічним процесам систему попередження, прогнозування та подолання банкрутства підприємства, яка породжує здатність до функціонування в умовах підвищеного ризику і загроз, що наведена на рисунку 3.

Моніторинг, прогнозування, контролінг, антикризове управління, санація, діагностика, реорганізація та реструктуризація у міжнародній і вітчизняній науці і практиці напрацьовані різні методики оцінки ймовірності банкрутства, засновані на математичній обробці статистичних даних по збанкрутілим підприємствам і підприємствам, які успішно функціонують на ринку. Для оцінки ризику банкрутства підприємства широко використовуються факторні моделі відомих західних економістів, розроблені за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу. Всі методики прогнозування банкрутства можна розділити на кількісні і якісні [4].

Прогнозування потенційного банкрутства підприємства – це перспективи оцінки його фінан-

Рисунок 1. Діагностика банкрутства залежно від ініціаторів антикризового процесу

Рисунок 2. Стадії настання кризового стану та загроз банкрутства на підприємстві

Рисунок 3. Система попередження, прогнозування та подолання банкрутства підприємства та її складові елементи

сового стану, яка спирається на комплексний аналіз фінансового стану підприємства [1].

Проте, найчастіше для прогнозування фінансової спроможності суб'єкта господарської діяльності надається перевага дискримінантним моделям [3].

В 1966 році вперше запропонував, для оцінки фінансового стану підприємства з метою прогнозування банкрутства, свою систему показників відомий фінансовий аналітик У. Бівер (W. Beaver), яку ми можемо наглядно побачити в табл. 1.

де $\Pi_{\text{ч}}$ – чистий прибуток підприємства, $A_{\text{м}}$ – амортизаційні відрахування, ПК – позикові кошти, ВБ – валюта балансу, ВК – власний капітал, $A_{\text{н}}$

– необоротні довгострокові активи, $A_{\text{о}}$ – оборотні активи, $\text{ПК}_{\text{к}}$ – короткострокові позикові кошти.

Саме його універсальний аналіз ряду провідників банкрутства створив підґрунтя для багатотваріантних спроб цього автора та інших. Бівер встановив, що ряд показників може розрізняти відповідні вибірки невдалих фірм протягом п'яти років до відмови. Саме У. Бівером було зроблено висновок про найкращий прогноз одного показника за рахунок співвідношення грошових потоків і боргу підприємства.

У свій час модель У. Бівера не була сприйнята економістами сучасниками, але саме вона дала поштовх для розвитку та здійснення подальших досліджень.

Таблиця 1. Оцінка фінансового стану підприємства за показниками Бівера

Показник	Розрахунок	Значення показників		
		Для благополучних компаній	За 5 років до банкрутства	За 1 рік до банкрутства
Коефіцієнт Бівера	$\frac{\Pi_{\text{ч}} - A_{\text{м}}}{\text{ПК}}$	0,4–0,45	0,17	–0,15
Рентабельність активів	$\frac{\Pi_{\text{ч}}}{\text{ВБ}} * 100$	6–8	4	–22
Фінансовий леверидж, %	$\frac{\text{ПК}}{\text{ВБ}}$	≤ 37	≤ 50	≤ 80
Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом	$\frac{\text{ВК} - A_{\text{н}}}{\text{ВБ}}$	0,4	< 0,3	= 0,06
Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності)	$\frac{A_{\text{о}}}{\text{ПК}_{\text{к}}}$	≤ 3,2	≤ 2	≤ 1

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним методом, що використовується в зарубіжній практиці оцінки фінансового стану та прогнозування банкрутства є – модель Z–рахунку Альтмана. Він був першим хто використав багатofакторний дискримінантний аналіз для визначення ймовірності банкрутства підприємства. Дослідимо двох– та п'яти– факторну модель Z–рахунку Альтмана [14].

Двох факторна модель ймовірності банкрутства (індекс Z) визначається за допомогою коефіцієнта покриття (X_1) і коефіцієнта автономії (X_2):

$$Z = -0,3877 - 1,0736X_1 - 0,0579X_2 \quad (1)$$

Для підприємств, у яких:

– $Z = 0$, ймовірність банкрутства становить 50%;

– від'ємне значення Z свідчить про зменшення ймовірності банкрутства;

– $Z > 0$, то ймовірність банкрутства перевищує 50% та підвищується зі збільшенням значення Z.

Недоліком даної моделі є недостатня точність прогнозування ймовірності банкрутства, проте вона не потребує великої кількості вихідної інформації.

Найбільшу популярність здобув коефіцієнт Альтмана (індекс кредитоспроможності), який був побудований за допомогою статистичного методу – мультиплікативного дискримінантного аналізу. Він давав змогу розділити фірми на потенційних банкрутів та не банкрутів.

Вперше цю модель світ побачив у 1986 році, вона включала 5 оптимальних коефіцієнтів і передбачала загрозу банкрутства великих акціонерних товариств, акції яких котируються на біржі.

При побудові індексу Альтман провів неабияке дослідження, обстеживши 66 підприємств США, половина з яких стали банкрутами в період з 1946 по 1965рр., а половина працювала успішно [13]. Він дослідив 22 аналітичних коефіцієнти, які, на його думку, могли б бути корисними для прогнозування потенційного банкрутства та побудував багатofакторне регресійне рівняння, яке наведене нижче в табл. 2.

Дуже важливим є той факт, що на відміну від більшості західних моделей оцінки ймовірності банкрутства, після розрахунку показника за даною моделлю можна визначити зону ризику, в якій перебуває підприємство, а не тільки свідчити по факту про вже наявну кризу.

Проаналізувавши дослідження американських аналітиків, можна стверджувати, що модель Альтмана дозволяє передбачити банкрутство підприємства на рік вперед – в 95% випадків і в 83% випадків – на два роки вперед. У 1977 році Альтманом було розроблено семифакторну модель, що дозволяє прогнозувати банкрутство за п'ять років з точністю 70% [13].

Однак, Рясних Є.Г. відмічає, що незважаючи на привабливість даної методики, її використання обмежується необхідністю мати ринкову вартість акцій. А це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Отже можна підвести підсумок і стверджувати, що дана методика є некоректною у використанні на українських підприємства, оскільки

Таблиця 2. Основні параметри п'ятифакторної моделі Альтмана

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Альтмана	$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,1X_3 + 0,42X_4 + 0,995X_5$
Умовні позначення	$X_1 = \frac{\text{Власний оборотний капітал}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_2 = \frac{\text{Нерозподілений прибуток}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_3 = \frac{\text{Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_4 = \frac{\text{Власний капітал}}{\text{Зобов'язання}}$
	$X_5 = \frac{\text{Виручка від реалізації}}{\text{Валюта балансу}}$
Значення Z–показника	$Z < 1,23$ – ймовірність банкрутства висока
	$1,23 < Z < 2,9$ – зона невизначеності
	$Z < 2,9$ – ймовірність банкрутства низька

фондовий ринок в Україні, на даний час, є недостатньо розвинутим [11].

Що стосується чотирьохфакторної моделі Ліса, вона була розроблена Романом Лісом в 1972 році для підприємств Великобританії. У даній моделі Ліс використовує такі результати діяльності, як ліквідність підприємства, рентабельність та

фінансова незалежність [12]. Детальніше розглянемо цю модель в табл. 3.

Модель банкрутства Таффлера, була розроблена британським вченим Річардом Таффлером в 1977 році. Вона являє собою лінійну регресійну модель з 4-ма фінансовими коефіцієнтами, які були розроблені для оцінки фінан-

Таблиця 3. Основні параметри чотирьохфакторної моделі Ліса

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Ліса	$Z = 0,063X_1 + 0,092X_2 + 0,057X_3 + 0,001X_4$
Умовні позначення	$X_1 = \frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_2 = \frac{\text{Прибуток від реалізації}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_3 = \frac{\text{Нерозподілений прибуток}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_4 = \frac{\text{Власний капітал}}{\text{Валюта балансу}}$
Значення Z-показника	$Z < 0,037$ – ймовірність банкрутства висока
	$Z > 0,037$ – ймовірність банкрутства низька

Таблиця 4. Основні параметри чотирьохфакторної моделі Таффлера

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Таффлера	$Z = 0,53X_1 + 0,13X_2 + 0,18X_3 + 0,061X_4$
Умовні позначення	$X_1 = \frac{\text{Прибуток від реалізації}}{\text{Короткострокові зобов'язання}}$
	$X_2 = \frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Позиковий капітал}}$
	$X_3 = \frac{\text{Короткострокові зобов'язання}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_4 = \frac{\text{Виручка від реалізації}}{\text{Валюта балансу}}$
Значення Z-показника	$Z < 0,2$ – банкрутство більш ніж ймовірно
	$Z > 0,3$ – підприємство має непогані довгострокові перспекиви

Таблиця 5. Основні параметри моделі Спрингейта

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Спрингейта	$Z = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$
Умовні позначення	$X_1 = \frac{\text{Чистий капітал (власні оборотні кошти)}}{\text{Сума активів}}$
	$X_2 = \frac{\text{Прибуток (збиток) від операційної діяльності}}{\text{Сума активів}}$
	$X_3 = \frac{\text{Прибуток до оподаткування}}{\text{Поточні зобов'язання}}$
	$X_4 = \frac{\text{Виручка від реалізації}}{\text{Сума активів}}$

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

сового стійкості 46 компаній Великобританії, які були потенційними банкрутами та 46 компаній, які мали фінансову стабільність протягом 1969–1975 років. Він обирає коефіцієнти, які можна було б легко визначити та які відображали б найбільші зв'язки з платоспроможністю того чи іншого суб'єкта господарювання [6]. Наглядно дану модель ми можемо розглянути в табл. 4.

В цілому, сенс даної моделі полягає в тому, що вона характеризує потенціал підприємства та результати його діяльності за минулий період завдяки функціонуванню кількох показників.

У 1978 році Г. Спрингейт продовжив дослідження Альтмана та використовуючи мультиплікативний дискримінантний аналіз, запропонував свою модель для прогнозування банкрутства, див. табл. 5.

Провівши тестування сорока компаній він виділив чотири з 19 найбільш відомих показників та створив модель, яка має точність прогнозу – 92,5%, а критичне значення дорівнює 0,862 [10].

Провівши аналіз сорока фінансових показників 30 успішних компаній та 30 банкрутів, Джон Фулмер в 1984 році представив таку модель

прогнозування банкрутства підприємства, що ілюструє таблиця 6.

Відповідно до даної моделі, Фулмер вважав, що підприємство може бути визнаним банкрутом при значенні H – показника нижче за 0, якщо ж значення даного показника вище 0, то підприємство не є банкрутом [17].

Тобто критичним значенням є – 0, а точність такого прогнозу можна оцінювати на 98%, якщо діагностика банкрутства здійснюється протягом року.

Всі вище наведені моделі можна застосовувати для підприємств, що функціонують в стабільному макроекономічному середовищі. На даний момент Україна знаходиться в нестабільному економічному та політичному становищі, тому буде не доцільно використовувати дані моделі для прогнозування банкрутства, адже вони не дадуть точного результату.

Першим, серед вітчизняних учених, модель дискримінантного аналізу для діагностики загрози банкрутства підприємства України здійснив О. Терещенко у 2003 р. Він опрацював дані 850 українських підприємств та розробив 6-факторну функцію, придатну для підприємств

Таблиця 6. Основні параметри моделі Фулмера

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Фулмера	$H = 5,528V_1 + 0,212V_2 + 0,073V_3 + 1,270V_4 - 0,120V_5 + 2,335V_6 + 0,575V_7 + 1,083V_8 + 0,894V_9 - 6,075$
Умовні позначення	$V_1 = \frac{\text{Нерозподілений прибуток}}{\text{Сума активів}}$
	$V_2 = \frac{\text{Виручка}}{\text{Сума активів}}$
	$V_3 = \frac{\text{Прибуток до оподаткування}}{\text{Власний капітал}}$
	$V_4 = \frac{\text{Зміна залишку грошових коштів}}{\text{Кредиторська заборгованість}}$
	$V_5 = \frac{\text{Позикові кошти}}{\text{Сума активів}}$
	$V_6 = \frac{\text{Поточні зобов'язання}}{\text{Всього активи}}$
	$V_7 = \frac{\text{Матеріальні необоротні активи}}{\text{Всього активи}}$
	$V_8 = \frac{\text{Робочий капітал (власні оборотні кошти)}}{\text{Кредиторська заборгованість}}$
	$V_9 = \frac{\text{Прибуток до сплати податку і \%}}{\text{Відсотки}}$

Таблиця 7. Основні параметри моделі О. Терещенка

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Терещенка	$Z = 1,5X_1 + 0,08X_2 + 10X_3 + 5X_4 + 0,3X_5 + 0,1X_6$
Умовні позначення	$X_1 = \frac{\text{Грошові кошти та їх еквіваленти}}{\text{Довгострокові + поточні зобов'язання}}$
	$X_2 = \frac{\text{Валюта балансу}}{\text{Довгострокові + поточні зобов'язання}}$
	$X_3 = \frac{\text{Чистий прибуток биток)}}{\text{Валюта балансу}}$
	$X_4 = \frac{\text{Чистий прибуток (збиток)}}{\text{Виручкв від реалізації}}$
	$X_5 = \frac{\text{Виробничі запаси}}{\text{Чистий дохід від реалізації}}$
	$X_6 = \frac{\text{Чистий дохід від реалізації}}{\text{Валюта балансу}}$
Значення Z—показника	Z > 2 підприємству не загрожує банкрутство
	1 < Z < 2 порушена фінансова стійкість, але за умови вчасно застосованої антикризової політики, банкрутство не настане
	0 < Z < 1 існує загроза банкрутства, якщо не вжити санаційних заходів
	Z < 0 підприємство вважається напівбанкрутом

Таблиця 8. Основні параметри коефіцієнту прогнозу А. Д. Шеремета

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Шеремета	$K_{\text{ПБ}} = (ДЗ_{\text{к}} + ФВ_{\text{к}} - Г\text{К} - ПК_{\text{к}} + КЗ_{\text{к}})/ВБ$
Умовні позначення	ДЗ _к – короткострокова дебіторська заборгованість
	ФВ _к – короткострокові фінансові вкладення
	ГК – грошові кошти
	ПК _к – короткострокові позикові кошти
	КЗ _к – короткострокова дебіторська заборгованість
	ВБ – валюта балансу

Таблиця 9. Основні параметри коефіцієнту прогнозу Д. Дьюрана

Найменування показника	Порядок розрахунку	Нормальне обмеження
Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля)	$\frac{\text{Позиковий капітал}}{\text{Власний капітал}}$	Не вище 1,5
Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування	$\frac{\text{Власний капітал + Необоротні Активи}}{\text{Оборотні Активи}}$	> 0,5
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)	$\frac{\text{Власний капітал}}{\text{Валюта Балансу}}$	< 0,6
Коефіцієнт фінансування	$\frac{\text{Власний капітал}}{\text{Позиковий капітал}}$	> 0,7 найоптимальніше = 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	$\frac{\text{Власний капітал + Довгостроковий Позиковий Капітал}}{\text{Валюта Балансу}}$	> 0,6

Таблиця 10. Основні параметри моделі Сайфуліна–Кадикова

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Сайфуліна–Кадикова	$R = 2K_1 + 0,1K_2 + 0,08K_3 + 0,45K_4 + K_5$
Умовні позначення	K_1 – коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним капіталом
	K_2 – коефіцієнт поточної ліквідності, тобто співвідношення оборотних активів до поточних зобов'язань
	K_3 – коефіцієнт оборотності активів, тобто співвідношення виручки від реалізації до загальної вартості активів
	K_4 – рентабельність реалізації продукції, тобто співвідношення чистого прибутку до виручки від реалізації
	K_5 – рентабельність власного капіталу, тобто співвідношення чистого прибутку до власного капіталу.

усіх галузей, а також модель, яка включає 10 показників і враховує галузеву специфіку. Формула універсальної дискримінантної моделі Терещенка представлена в табл. 7:

Дана модель є вагомим надбанням у сфері аналізу ймовірності банкрутства в Україні. Проте, проблема такої методики Терещенка для українських підприємств полягає в тому, що:

- у моделі зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Таким чином має на меті убезпечити інвестора від ризиково-

го вкладання коштів, тим самим знижує точність прогнозу загалом;

- досить широкий інтервал невизначеності [15].

Саме тому дані такої ймовірності є суб'єктивними і не дають підстав для практичних висновків.

Також серед вітчизняних розробок прогнозування ймовірності банкрутства можна виокремити коефіцієнт прогнозу А. Д. Шеремета., який має наступний вигляд, див. табл. 8.

Вище наведений коефіцієнт характеризує питому вагу чистих оборотних коштів в сумі активу ба-

Таблиця 11. Основні параметри моделі А. Матвійчука

Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства А. Матвійчука	$Z = 0,33 K_1 + 0,268K_2 + 0,045K_3 - 0,018K_4 + 0,004K_5 - 0,015K_6 + 0,702K_7$
1	2
Умовні позначення	$K_1 = \frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Необоротні активи}}$
	$K_2 = \frac{\text{Чистий дохід від реалізацій}}{\text{Поточні зобов'язання}}$
Умовні позначення	$K_3 = \frac{\text{Чистий дохід від реалізації}}{\text{Власний капітал}}$
	$K_4 = \frac{\text{Баланс}}{\text{Чистий дохід від реалізації}}$
	$K_5 = \frac{\text{Оборотні активи} - \text{поточні зобов'язання}}{\text{Оборотні активи}}$
	$K_6 = \frac{\text{Сума зобов'язань}}{\text{баланс}}$
	$K_7 = \frac{\text{Власний капітал}}{\text{Сума зобов'язань}}$
Значення Z – показника	$Z > 1,104$ – підприємство має задовільний фінансовий стан.
	$Z < 1,104$ – існує загроза фінансової стійкості підприємства.

лансу. Зниження даного показника свідчить про фінансові труднощі того чи іншого підприємства.

Методика прогнозування банкрутства за системою показників Д. Дьюрана представлена в таблиці 9.

Дана методика базується на формуванні інтегральної оцінки фінансової стійкості на основі узагальнення декількох показників [5].

Середньострокова рейтингова модель прогнозування ймовірності банкрутства Сайфуліна–Кадикова була розроблена російськими вченими та застосовується для підприємств будь-якого масштабу і галузі виробництва, див. табл. 10.

Чим значення R більше ($R > 1$), тим кращий фінансовий стан того чи іншого суб'єкта господарювання [6].

У 2007 році було розроблено українську модель Z -показника банкрутства підприємства А. Матвійчука. Вона включає в себе 7 коефіцієнтів, які найбільше впливають на діяльність українського підприємств і при їх невідповідності можуть призвести до банкрутства [14]. Ця модель має наступний вигляд, див. табл. 11.

Кожна з вище наведених моделей має свої переваги та недоліки. Засновники, інвестори, керівники компаній можуть самостійно обирати будь-яку запропоновану модель для прогнозування ймовірності банкрутства підприємства.

Висновки

Отже, підсумовуючи вищенаведені дослідження можна стверджувати, що сучасний стан економіки вимагає створення загального алгоритму прогнозування ймовірності банкрутства підприємства з урахуванням як вітчизняного, так і закордонного досвіду. На нашу думку, для більш обґрунтованого прогнозу необхідно використовувати декілька методів прогнозування банкрутства суб'єктів господарювання одночасно, що дозволить значно підвищити ступінь якості та точності отриманих результатів.

Список використаних джерел

1. Воронкова Т.І., Рибальченко Н.П. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання. Міжнародний науковий журнал Інтернаука 2017, 2 (2): С. 39–43.

2. Городня Т.А., Корнієнко А.О. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Електронне наукове фахове видання: Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 19. С.154–157. URL: <http://global-national.in.ua/archiwe/19-2017/32.pdf> (дата звернення: 10.09.2022).

3. Гребенікова О.В., Соломянова–Кирильчук К.О. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі. Фінанси України. 2007. № 12. С.129–137. (дата звернення: 15.07.2022).

4. Жадан Т.А., Мелець О.В., Якименко–Терещенко Н.В. Банкрутство підприємства: Сутність поняття та основні ризик–фактори його виникнення. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. URL: http://www.market-infr.od.ua/journalc/2019/37_2019_ukr/36.pdf (дата звернення: 27.09.2021).

5. Кириченко О. П., Дранко С. В. Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2016. № 2. С. 29–32. (дата звернення: 23.07.2022).

6. Ковальчук Н.О., Слусаряк М.М., Пуша А.В. Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. Харків, 2018. №1. С.248–253. URL: http://business-inform.net/export_pdf/busines-inform-2018-1_0-pages-248_253.pdf (дата звернення: 8.08.2022).

7. Коцера Н.В., Лобачева І.Ф. Теоретичні засади аналізу банкрутства підприємства. Збірник наукових праць: Формування ринкових відносин. 2022. Вип. 4 (251). 2022. С. 89–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2022_4_10 (дата звернення: 18.09.2022).

8. Коцера Н.В., Крупельницька І.Г. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства на основі удосконалення його аналізу. EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. Volume 8 Issue 3 2022 P. 23 – 29. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2022/eujem_2022_8_3/06.pdf (дата звернення: 10.08.2022).

9. Лігоненко Л.О. Методологія діагностики банкрутства підприємства та напрямки її вдосконалення. Фінанси України. 2002. № 8. С.136–142. (дата звернення: 15.09.2022).

10. Рудика В.І., Великий Ю.М., Зьома О.Д. Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2018. №18. С. 127–133. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/23.pdf (дата звернення: 15.08.2022).

11. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. 2-е вид., доп. і перероб. Київ: ВД «Скарби», 2004. 238 с.

12. Сейсебаєва Н.Г., Топчанюк О.В. Методи аналізу і прогнозування банкрутства підприємств. Молодий вчений. 2016. № 11. С.678–681. URL: <http://nbuv.gov.ua>

gov.ua/UJRN/molv_2016_11_160 (дата звернення: 25.08.2022).

13. Сич О. А., Калічак І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2017. № 2. С. 333–339. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_80 (дата звернення: 27.07.2022).

14. Хохлов М.П., Подимайло М.В. Аналіз існуючих підходів і методів фінансової діагностики ймовірності банкрутства. Електронне наукове фахове видання: Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 7. С. 154–157 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/35.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

15. Хринюк О. С., Бова В. А. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6121> (дата звернення: 17.09.2022).

16. Чухраєва Н. М. Порівняльний аналіз ефективності дискримінантних моделей діагностування банкрутства українських підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 25(2). С. 28–32. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25\(2\)_7](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25(2)_7) (дата звернення: 10.10.2022).

17. Юнацький М. О. Використання дискримінантного аналізу для оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 14. С. 249–256. URL: http://elibrary.donnue.edu.ua/758/1/Yunackiy_Article%20Cgok.pdf (дата звернення: 5.10.2022).

References

1. Voronkova T.Ie., Rybalchenko N.P. Bankrutstvo pidpriemstva ta shliakhy yoho podolannia. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka 2017, 2 (2): S. 39–43.

2. Horodnia T.A., Korniienko A.O. Diahnastyka kryzovoho stanu ta zahrozy bankrutstva pidpriemstva. Elektronne naukove fakhove vydannia: Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2017. Vypusk 19. S.154–157. URL: <http://global-national.in.ua/archiwe/19-2017/32.pdf>

3. Hrebenikova O.V., Solomianova-Kyrylchuk K.O. Dyskrymantna model diahnostryky neplatospromozhnosti ukrainskykh pidpriemstv mashynobudivnoi haluzi. Finansy Ukrainy. 2007. № 12. С. 129–137.

4. Zhadan T.A., Melets O.V., Yakymenko-Tereshchenko N.V. Bankrutstvo pidpriemstva: Sutnist poniattia ta osnovni ryzyk-factory yoho vynyknennia. Infrastruktura rynku. 2019. № 37. URL: http://www.market-infr.od.ua/journalc/2019/37_2019_ukr/36.pdf

5. Kyrychenko O. P., Dranko S. V. Metody ta modeli diahnostryky ymovirnosti bankrutstva pidpriemstva. Molodyi vchenyi. 2016. № 2. S. 29–32.

6. Kovalchuk N.O., Slusariak M.M., Pusha A.V. Analiz metodyk prohozuvannia bankrutstva ta otsinka finansovoho stanu vitchyznianskykh pidpriemstv. Biznes Inform. Kharkiv, 2018. №1. S.248–253. URL: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-248_253.pdf

7. Kotseruba N.V., Lobacheva I.F. Teoretychni zasady analizu bankrutstva pidpriemstva. Zbirnyk naukovykh prats: Formuvannia rynkovykh vidnosyn. 2022. Vyp. 4 (251). 2022. S. 89–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2022_4_10

8. Kotseruba N.V., Krupelnytska I.H. Prohozuvannia ymovirnosti bankrutstva pidpriemstva na osnovi udoskonalennia yoho analizu. EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. Volume 8 Issue 3 2022 R. 23 – 29. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2022/eujem_2022_8_3/O6.pdf

9. Lihonenko L.O. Metodolohiia diahnostryky bankrutstva pidpriemstva ta napriamky yii vdoskonalennia. Finansy Ukrainy. 2002. № 8. S. 136–142.

10. Rudyka V.I., Velykyi Yu.M., Zoma O.D. Ekonomichna sutnist poniattia «bankrutstvo»: prychny vynyknennia ta naslidky na pidpriemstvi. Infrastruktura rynku. 2018. №18. S. 127–133. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/23.pdf

11. Riasnykh Ye.H. Osnovy finansovoho menedzhmentu: navch. posib. 2-e vyd., dop. i pererob. Kyiv: VD «Skarby», 2004. 238 s.

12. Seisebaieva N.H., Topchaniuk O.V. Metody analizu i prohozuvannia bankrutstva pidpriemstv. Molodyi vchenyi. 2016. № 11. S.678–681. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_160

13. Sych O. A., Kalichak I. I. Dyskrymantnyi analiz i yoho zastosuвання v prohozuvanni bankrutstva pidpriemstva. Molodyi vchenyi. 2017. № 2. S. 333–339. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_80

14. Khokhlov M.P., Podymailo M.V. Analiz isnuichykh pidkhodiv i metodiv finansovoi diahnostryky ymovirnosti bankrutstva. Elektronne naukove fakhove vydannia: Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2017. Vypusk 7. S.154–157 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/35.pdf

15. Khryniuk O. S., Bova V. A. Modeli rozrakhunku ymovirnosti bankrutstva yak metod otsinky finansovoho potentsialu pidpriemstva. Efectyvna ekonomika. 2018. № 2. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=612>

16. Chukhraieva N. M. Porivnialnyi analiz yefektyvnosti dyskryminantnykh modelei diahnostuvannia bankrutstva ukrainskykh pidpriemstv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2017. Vyp. 25(2). S. 28–32. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25\(2\)__7](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25(2)__7)

17. Yunatskyi M. O. Vykorystannia dyskryminantnoho analizu dlia otsiniuvannia ymovirnosti bankrutstva pidpriemstva. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2018. № 14. S. 249–256. URL: http://elibrary.donnue.edu.ua/758/1/Yunackiy_Article%20cgok.pdf

Дані про автора

Коцєруба Наталія Василівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Віницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
e-mail: nata03198630@gmail.com

Data about the author

Nataliia Kotseruba,

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Department of Accounting and Taxation Vinnytsia Trade and Economic Institute of SUTEU
e-mail: nata03198630@gmail.com

UDC 339

PUZYROVA P.V.
KHMELEVSKIY N.O.
HERASYMCHUK M.D.

Basic strategic directions for the entry of the enterprise into foreign markets

The subject of the research is the theoretical and practical foundations of the study of key strategies and main strategic directions for exporting enterprises to enter foreign markets.

The aim of the research is to determine the main strategies for entering the enterprise into international markets, namely direct, indirect export and production abroad, with the help of which the goals of the development of exporting enterprises in the international sphere are achieved.

Research methods. When writing the article, a system of scientific research methods was used, such as analysis and synthesis, comparative analysis and complex analysis.

Results of the investigation. Because of writing the article, it was determined that modern business activities in the foreign market require the use of new methods for conducting foreign economic activity and ensuring its effective management. It has been established that the organization of the international activity of an enterprise involves the choice of a way to enter foreign markets, depending on the purpose of the enterprise, the scale of activity, the nature of the product and intentions to control sales. It has been determined that among the main strategies for enterprises to enter foreign markets there are indirect exports, direct exports, an assembly plant and joint ventures.

Scope of the results. International economy, foreign economic activity, international trade, entrepreneurship and business.

Conclusions. Because of writing the article, it was found that foreign economic activity contributes to the development of promising areas of export potential. Export operations, as an integral part of foreign operations, are the most important source of state profit. Achieving maximum efficiency in export operations and maximizing profits is possible only with the use of knowledge and experience accumulated over a long period. It has been established that a necessary condition for the successful conduct of export operations is the analysis of their effectiveness in order to establish the most optimal export structure and make informed management decisions. It is determined that the export income of the enterprise from the export of goods is the foreign exchange earnings received on the current account of the enterprise.

Keywords: international economy, trade, direct export, indirect export, foreign markets, enterprise, strategy, export income, export operations, export potential.